

ORGANOLEPTIK TAHLILNING BOJXONA ISHIDAGI AHAMIYATI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5856116>

V.Xo'jayev

QDPI k.f.d. professor

N.Azimova

Farg'ona viloyati XTXQTMON markazi o'qituvchisi

Annotatsiya: Bu maqolada organoleptik taxlil ahamiyati, mohiyati, turlari keltirilgan. Jumladan: vizual tahlil, ta'm hususiyatlari orqali tahlil, hid va hid bilish orqali baholash hususiyatlari va bu tahlil turini shakllantirishning bojxona ishlaridagi ahamiyati keltirilgan.

Kalit so'zlar: Organoleptik tahlil, organoleptik va fizik-kimyoviy ko'rsatgichlar, analizator, vizual tahlil, hid va hid bilish hissi, ta'm hususiyatlari.

АННОТАЦИЯ: В данной статье представлена важность, сущность и виды органолептического анализа. В том числе: визуальный анализ, анализ через вкусовые характеристики, особенности оценки через обоняние и значение формирования этих видов анализа в таможенном деле.

Ключевые слова: органолептический анализ, органолептические и физико-химические показатели, анализатор, визуальный анализ, обоняние, вкусовые характеристики.

Abstract: This article presents the importance, essence and types of organoleptic analysis. Including: visual analysis, analysis through taste characteristics, evaluation features through the sense of smell and the importance of the formation of these types of analysis in customs.

Keywords: organoleptic analysis, organoleptic and physico-chemical indicators, analyzer, visual analysis, sense of smell, taste characteristics.

“Tovarlarni kimyoviy tarkibi asosida sinflash va sertifikatlash” ixtisosligida Tashqi iqtisodiy faoliyat tovarlar nomenklaturasiga ko'ra moddalarning tarkibi, olinishi, kelib chiqishi, tuzilishi, organoleptik va fizik-kimyoviy ko'rsatgichlarni tadqiq etish kabi kimyoviy, texnologik tadqiqotlar olib boriladi. Tadqiqotlarni kimyo, texnika, hamda farmatsevtika fanlari mutaxassislari olib boradilar va bu tadqiqotlar davlat iqtisodi, iste'molchilar manfaati yo'lida amalga oshiriladi.

Barcha tahlilning o'z ustunliklari bor. Ayniqsa organoleptik tahlil tovarshunoslar, texnologlar va bojxona ishi mutaxassislari uchun eng muxim

tahlillardan biridir. Bu tahlil inson sezgi organlari orqali amalga oshiriladigan eng qadimiy va keng tarqalgan usul bo'lib, u XX asrning ikkinchi yarmida shakllangan. Organoleptik tahlil asosini tabiiy ilmlar tashkil etganligi uchun oziq-ovqat kimyosi, mahsulotlarning ta'm xususiyatlari, fizik parametrlari o'rganiladi. Bu tahlil natijalaridan kelib chiqib ko'plab yangi mahsulotlar, oziq-ovqat qo'shimchalari, ta'm va xushbo'ylantiruvchi mahsulotlar ishlab chiqarilmoqda. Ko'z bilan chamalash orqali mahsulotlarni baholash va pragnoz qilish ham shu tahlil bilan bog'liq.

Organoleptik tahlil sharob, choy, qahva, qandolat, tamaki kabi mahsulotlar ta'mini, hidini va konsistentsiyasi kabi xususiyatlarini baholash uchun katta ahamiyatga ega va hattoki boshqa kimyoviy laboratoriya tekshiruvlaridan tezligi, aniqligi va natijadorligi bilan, maxsus qurilmalarni talab qilmasligi bilan ustunlik qiladi. Ko'pincha, organoleptik baholashlar zararni baholashda, masalan, avtomobil yoki ko'chmas mulk ob'ektlari sug'urtasi sohalarda, bozor tovar mahsulotlari sifatini tezkor baholashda ham keng qo'llaniladi.

Bu tahlil turida maxsus qurilmalar ishlatilmasada, murakkab bo'lmagan yordamchi asbob-uskunalardan foydalanish amalga oshirilayotgan tahlil ishlarini yengillashtirishi mumkin. Masalan, kattalashtiruvchi oyna(lupa), mikroskop, stetoskop, ko'zgu, yoritgich, pinsept va hakazo.

Mahsulotni baholashda birinchi navbatda tashqi ko'rinish, shakl, rang, porlash, shaffoflik, mustahkamlik, ta'm va boshqa xususiyatlar aniqlanadi. Biroq, organoleptik usulda aniqlangan ko'plab ko'rsatkichlar sub'ektivlikka ega va bu uning kamchiliklaridan biridir. Ko'p jihatdan, bu tarzda olingan baholashning ishonchliligi ekspert (baholovchi) tajribasiga, tasavvuriga, mavjud baholash ish tajribasiga bog'liq. Masalan, asal kabi shirin, limon kabi nordon, qalampir kabi achchiq va hokazo. Mavjud kamchilikni bartaraf etish va minimal darajagacha kamaytirish mumkin. Murakkab tarkibli va keng ishlatilish sohasidagi mahsulotlarni professional baholashda esa, ballardan foydalaniladi. Bunda Tovarshunoslik va ishlab chiqarish texnologiyasi sohasidagi professional bilim tahlil natijalarining yuqori aniqligini ta'minlaydi.

Ta'm va hid ko'rsatkichlari standartlarda va boshqa texnikaviy xujjatlarda mahsulot sifat xarakteristikasida belgilangan. Lekin barcha muttaxassislar ham kuchli sezgi analizatorlariga ega bo'lmasligi va rangdagi, xiddagi, ta'mdagi o'zgarishlarni sezmasliklari mumkin.

Sezgi organlari murakkab sistema bo'lib, tashqi organlar-til, burun va ko'z bilangina chegaralanib qolmaydi. Shuning uchun aniq va to'liq sezgi organlarini nazarda tutgan xolda “analizator” tushunchasini fanga I.P.Pavlov taklif qilgan. Inson hissiy analizatorlariga yorug'lik, hid, ta'm, tovush ta'sirini

sezadigan va nerv impulslarini yaratadigan organlar (ko'zlar, burun, til, quloqlar), impulslarni miyaga yetkazib beruvchi nervlar, impulslarning psixologik tahlilini olib boruvchi va rang, xid, ta'm, tovush, konsistentsiyalarni tahlilini beruvchi nervlar guruhi kiradi.

Vizual tahlil. Tovarlarni organoleptik tekshirishni boshlaganda birinchi navbatda mahsulotning tashqi xolatiga e'tibor qaratiladi, bu ko'z orqali amalga oshiriladi va odatda vizual tahlil deb yuritiladi. Vizual nazoratda qadoqlanish xarakteri, formasi va tovar konsistentsiyasi, uning rangi, tiniqlik darajasi o'rganiladi.

Ranglarning turli gammalarda tuslanishi ranglarni aniq belgilashda qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi. Agar kun yorug'ligi 90-95% qaytarilsa bu oq rangdagi moddalar xisoblanadi, shuning uchun shakar qumi, shakar-rafinad, osh tuzi kristall va tiniq bo'lishiga qaramay oq rangda. Agar nur nur spektrlari moddada yutilsa, bu modda qora rang bo'ladi. Masalan, choy. Maddadan qaytayotgan spektrolar shu moddaning rangini beradi. Masalan, qizil vino barcha nurlarni yutadi, faqatgina qizil nurlarni qaytargani uchun qizil rang kurinishni namoyon bo'ladi.

Organoleptik rang tahlil natijasini ma'lum bir etalonga asosan belgilanadi. Masalan, choyni ranglar shkalasiga qarab, vinoni rangini belgilashda maxsus yozuvlarga asosan aniqlanadi.

Ranglarni aniqlashda albatta ko'rish va tahlilni amalga oshirish uchun kerakli sharoitlar yaratilishi zarur. Buning uchun avvalambor yetarli yorug'lik bulishi shart. Yetarli bo'lmagan yorug'lik natijalarning to'g'ri belgilanishiga to'sqinlik qilishi mumkin. Aksincha, yorug'lik o'ta ko'p bo'lishi ham ko'zni charchatishi va natijalarni noto'g'ri bo'lishiga sabab bo'lishi ko'p kuzatilgan.

Ta'm xususiyatlarini baholash. Oziq-ovqat mahsulotlarini baholashda organoleptik tahlil birinchi o'rinda turadi. Shunday vaziyatlar kuzatilganki, fizik-kimyoviy ko'rsatkichlar bo'yicha barcha davlat talablariga javob beruvchi tovar, birgini noxush yoki yoqimsiz ta'm xisobiga yaroqsiz deb topilgan.

To'rtta asosiy ta'mlar barcha tomonidan tan olingan bo'lib, bular: shirin, sho'r, nordon-sho'r va achchiq. Tilning yuza qismida ta'm sezuvchi retseptorlar joylashgan bo'lib, shirin va sho'r narsalarga tilning uch qismi ayniqsa sezuvchan bo'ladi. Tilning yuqori qismi achchiqni va orqa qismining yon tomonlari nordonni sezadi. Ta'mni faqat suyultirilgan xolatga o'tganda sezish mumkin (suvda yoki so'lakda).

Hid va hid bilish hissi. Mahsulotlarning hidi uning sifatiga katta ta'sir qiladi. Mahsulotning kimyoviy tarkibi xuddi ta'mga ta'sir qilganday,

mahsulotning hidiga ham ta'sir qiladi. Juda ko'p hidlar mavjud bo'lib, ularning ma'lum bir klassifikatsiyasi xaligacha ishlab chiqilmagan.

Hid, ta'm va vizual tahlillardan tashqari moddalarning ovoz chiqarishiga, katta kichikligiga, temperaturasiga va boshqa fizik xossalariga qarab organoleptik baholash mumkin.

Bu analizatorlarni kichik maktab yoshidan shakllantirish muhimdir. Ayniqsa, zamonaviy organoleptik tahlil usullarini "Tovarshunoslik", "Umumiy ovqatlanish texnologiyasi" va "Bojxona ishi" mutaxassisliklari bo'yicha tahsil olayotgan talabalarga o'rgatish va bu tahlillarni mukammal darajada bilishini ta'minlash, bu sohadagi mutaxassislar ishlarini ancha yengillashtirishi mumkin.

Nafaqat oliy ta'lim jarayonida, balki o'rta ta'lim jarayonida ham bolalarning organoleptik tahlil xaqidagi ta'savvurlarini shakllantirish yaxshi natija beradi. Masalan, ko'zning rang sezuvchanlik xususiyatini turli xil rasmlardagi rangli soyalar orqali tekshirish, filning ta'm sezuvchanlik xususiyatini nordon, achchiq, shirin eritmalar ichirib, eritmalarining konsentratsiya darajalarini belgilash orqali o'rganish mumkin. Amaliy va laboratoriya darolarida o'tkaziladigan bunday maqsadli mashg'ulotlar o'quvchi diqqatini jamlash, mahsulotlar ko'rinishiga, sifatiga va organoleptik xususiyatlariga e'tiborli bo'lishga undaydi.

Talabalarning, o'quvchilarning ta'm sezuvchanligini baholash usullari va tatib ko'rish qoidalarini o'rganishi kelajakda ularni shu masaladagi muammolarni oson bartaraf etishida qo'l kelishi aniq.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Nikolaeva M.A. «Tovarovedenie potrebitel'skix tovarov, teoreticheskie osnovy» M: Norma, 2006g.

2. Raykova Ye.Yu. Teoriya tovarovedeniya / Ye.Yu. Raykova, Yu.V. Dodonkin. – M., 2002. – 240 s.

3. Novikova A.M. Tovarovedenie i organizatsiya torgovli prodovol'stvennyimi tovarami / A.M. Novikova, T.S. Golubkina, N.S. Nikiforova. – M., 2000. – 480 s.

4. Petriще F.A. «Teoreticheskie osnovy tovarovedeniya i ekspertizy tovarov» M: Izdatel'skiy dom Dashkov i K, 2004g.

5. www.kycherova.ru/pon/index.html